

SOCIAL SCIENCES

НОВЫЕ СТИГМАТЫ МОЛОДЕЖИ: НАДЕЖДЫ И РИСКИ ПОКОЛЕНИЯ

Погосян Г.А.

*Институт философии, социологии и права
Национальной Академии Наук Армении, Ереван*

NEW STIGMATS OF YOUTH: THE HOPES AND RISKS OF GENERATION

Poghosyan G.

*Institute of Philosophy, Sociology and Law of
Armenian National Academy of Sciences, Yerevan*

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению духовно-нравственных и цивилизационных основ, существенной частью которых являются традиционные ценности, и их трансформация в восприятии социальной группы молодых людей. Социологические исследования последних лет свидетельствуют о том, что основными стигматами армянской идентичности являются: кровное родство, христианская вера, армянский язык, семья, национальная культура и национальная идентификация. Это те ценностные представления, которые роднят нас с российским обществом и его базовыми ценностями. Вместе с тем, даже в вопросах базовых ценностей заметен некоторый межпоколенческий разрыв, который характеризует современное поколение молодых. Этот ценностный межпоколенческий разрыв давно подметили социологи, который в последнее время, с появлением интернета и второй, виртуальной реальности особенно углубился. Глубокую озабоченность исследователей вызывает чрезмерная вовлеченность подрастающего поколения в современные технические средства коммуникации, посредством различного рода гаджетов. Виртуальная, искусственная реальность или метасоциум, начинает постепенно вытеснять и замещать реальность социальную. Бурное развитие искусственного интеллекта (ИИ) в наши дни значительно ускорило этот процесс. Специальные исследования коэффициента интеллекта (IQ) свидетельствуют о заметном снижении его показателей у молодого поколения. Но, по мнению западных социологов, происходит не «интеллектуальное оглупление» молодого поколения, а модификация его образа мышления, в связи с чем требуется совершенствование методов измерения (IQ), в соответствии с изменившимися реалиями.

ABSTRACT

The article is devoted to the study of spiritual, moral and civilizational basics, an essential part of which are traditional values, and their transformation in the perception of young social groups. Sociological studies of recent years indicate that the main stigmata of Armenian identity are: blood relationship, Christian religion, Armenian language, family, national culture and national identification. These are those value orientations that make us similar to Russian society and its basic values. At the same time, even in the matters of basic values, a certain intergenerational gap is noticeable, which characterizes the young modern generation. This value intergenerational gap has long been noted by sociologists, and has recently deepened especially with the advent of the Internet and the second, virtual reality. The researchers are deeply concerned about the excessive involvement of the younger generation in modern technical means of communication, through various kinds of gadgets. Virtual, artificial reality or metasociety is gradually beginning to displace and replace the social reality. The rapid development of artificial intelligence (AI) in our days has significantly accelerated this process. Special studies of the intelligence quotient (IQ) shows a noticeable decrease in its indicators among the younger generation. However, according to Western sociologists, what is happening is not the "intellectual downgrade" among younger generation, but a modification of way of thinking, which requires improvement of the measuring methods (IQ), in accordance with the changed realities.

Ключевые слова: базовые ценности, межпоколенческий разрыв, метасоциум, коэффициент интеллекта, молодежь, искусственный интеллект.

Keywords: basic values, intergenerational gap, metasociety, intelligence quotient, youth, artificial intelligence.

Введение

Латинское слово Stigma означает «признак», «клеймо» и в наше время употребляется в значении «ярлыка» или «метки». В нашей статье под «стигматами» будем подразумевать совокупность важных признаков, ценностных представлений общества или социальной группы, которые репрезентируют их состояние.

Как известно, цивилизационные основы формируют духовно-культурные, социально-экономические и другие характеристики народов, определяя их значение в мировом сообществе. Потеря цивилизационных ценностей приводит к деградации и даже гибели государства. В Армении сегодня новое социальное движение, кроме важных политических

задач, воскрешает присущие армянам цивилизационные духовно-культурные ценности, что приведет к возрождению Армении.

Надо заметить, что во многих странах социологические исследования фиксировали сильную фрагментацию обществ. Эти общества демонстрировали неоднозначную геополитическую ориентацию [1, р. 3-8]. Сегодня в России западноевропейским ценностям противопоставляются традиционные российские духовно-нравственные ценности. Согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, для россиян традиционные семейные ценности являются приоритетными. Большая часть опрошенных россиян считает, что “важно сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность (77%)” [2]. Армяне глубже осознают свою значимость и ценность именно благодаря своей семье, укореняясь в ней. Социологический опрос о роли семьи показал, что более 90% жителей Европы также считают ее важной ценностью. Так, например, наиболее высокие оценки были даны в следующих странах [3].

Испания - 99,5%,
 Армения - 98,7%,
 Украина - 98,6%,
 Польша - 98,5%,
 Швеция - 98,2%,
 Беларусь - 98,0%,
 Эстония - 97,8%,
 Россия - 97,7%,
 Германия - 95,5%.

Кризис института традиционной семьи, который переживают сегодня европейские страны, может оказать разрушительное воздействие на эту базовую ценность. Что же касается ценности религии и веры, то здесь ситуация менее однозначная [3].

Армения - 84,0%,
 Польша - 79,6%,
 Украина - 60,8%,
 Беларусь - 48,0%,
 Россия - 41,8%,
 Германия - 38,0%,
 Испания - 32,0%,
 Швеция - 26,2%,
 Эстония - 25,3%.

Как видно, в Армении, Польше и Украине большинство опрошенных очень высоко оценили значение христианской веры и религии в своей жизни. А в Испании, Швеции и Эстонии только треть (и меньше) опрошенных дали высокие оценки. Отношение к традиционным ценностям сильно различается по странам.

В нашем исследовании важность ценности семьи отметили респонденты всех возрастов. Ценность религии и веры тоже отметили респонденты всех возрастов, но она сравнительно выше у респондентов среднего возраста (86,3%) [4]. В целом, был замечен некоторый тренд ценностных представлений у армянской молодежи в сторону от традиционных представлений поколения родителей.

Заметим, что социологические исследования фиксируют ценностный кризис также у российской молодежи, который обусловлен переоценкой культурных, этических и духовных ценностей поколения родителей [5].

Рональд Инглхарт посвятил фундаментальное исследование смене ценностных ориентаций и жизненных горизонтов [6]. Почти полвека назад он писал о том, что в индустриально развитых странах происходят трансформации, которые изменяют базовые ценности общества и приоритеты поколений. Первые эмпирические свидетельства подобного межпоколенческого сдвига были зафиксированы еще в 1970 г. в Западной Европе [6, р. 130-146]. Согласно гипотезе Инглхарта, быстрый экономический рост в развитых странах может привести к глобальным культурным сдвигам. После Второй мировой войны молодое поколение начало отдавать предпочтение таким ценностям, как свобода самовыражения и саморазвитие. От экзистенциальной необходимости выживания они перешли к свободе саморазвития и самовыражения. Это в свою очередь привело к процессу межпоколенческого изменения ценностей.

Основными стигматами армянской идентичности являются: кровное родство, христианская вера, армянский язык, семья, национальная культура и национальное самосознание. Это те ценностные представления, которые нас роднят с российским обществом и базовыми ценностями российского общества. Но наряду с этим, результаты исследования свидетельствуют также о том, что часть традиционных ценностей испытывает заметную динамику. Так, в группе молодых респондентов ценности, составляющие ядро армянской идентичности, менее акцентированы, чем у представителей старшего поколения. Таким образом, армянская молодежь постсоветского периода постепенно отстраняется от ценностной системы родителей. Для старшего поколения важным остается кровное родство (национальность родителей) и религиозная принадлежность, а для молодых важным является самоидентификация. Молодежь начала отдавать предпочтение новым целям – свободе самовыражения. От экзистенциальной необходимости выживания она перешла к свободе саморазвития и самовыражения. Различия во взглядах опрошенных мужчин и женщин оказались менее существенными, чем возрастные и поколенческие различия.

В наши дни в самой Европе все громче раздаются недовольные голоса так называемых “евроскептиков”. Об усиливающемся кризисе в Европе давно пишут не только философы, но также многие западные СМИ. Французский социолог Эммануэль Тодд недавно издал книгу, в которой отмечает, что Европа в кризисе, она расколота, народы лишены веры в будущее. Европейцы сильнее ощущают свою национальную идентичность, стремятся вернуться к своим национальным ценностям и корням в поисках самосохранения [7]. На саммите Европейского союза в июне 2016 года был одобрен стратегический документ под названием “Общее видение, совместное действие: на пути к

созданию сильной Европы. Глобальная стратегия Европейского Союза в области внешней и политики безопасности” (“Shared Vision. Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy”), в котором уже тогда отмечалось: “Мы живем во времена экзистенциального кризиса как внутри, так и во вне Европейского Союза. Существование нашего Союза находится под угрозой” [8, p. 122-126].

На протяжении последних трех десятилетий в наших странах выросло новое поколение молодежи, которое не обладает опытом личной коммуникации с молодежью стран нашего союза. Оно преимущественно является носителем ослабленной исторической и социальной памяти, иногда психологически оторвано от поколения родителей, выросших и получивших свое воспитание в советских школах. В ближайшее время именно это поколение выходит на политическую авансцену, и оно будет определять вектор политической ориентации государства.

Происходящие на глобальном уровне тектонические изменения, оказывают воздействие также на общество и на сознание простых людей. Появилось новое поколение, так называемое «цифровое поколение» молодых людей, для которых «удаленная» работа стала новым образом жизни, стилем нового поколения. Суть образа жизни цифрового поколения – постоянное движение, расширение своих возможностей. Сегодня человек, благодаря мобильной связи и информационным технологиям, не привязан к конкретному месту работы или учебы. Первая волна «цифровых кочевников» состояла из программистов и ИТ-специалистов.

Специалисты утверждают, что через 5-10 лет ИИ создаст настолько обширную виртуальную реальность, что ее будет сложно отличить от реальной. На протяжении многих лет происходило взаимопроникновение двух реальностей: виртуальной и реальной. Сюжеты ИИ бывают как реальными, так и искусственными настолько, что их трудно различить. Ж. Бодрийяр, описывая постмодернистскую модель общества, использовал термин «гиперреальность». Он описывает состояние, когда человек не может отличить реальность от симуляции, так как все объекты физического мира заменяются образами и знаками, которые он называл «симулякрами». [9].

В настоящее время идет активное развитие виртуального пространства для общения, работы, учебы и развлечений. Обширное виртуальное пространство получила название параллельной реальности или целой метавселенной, метасоциума. Цель метавселенной — создание новых способов взаимодействия между людьми и цифровизация реальной жизни. В мире метавселенной нет единой матрицы, это реальность, в которой пространство создается самими пользователями. К февралю 2022 года было построено уже более 10 000 виртуальных миров. Количество ежемесячных активных пользователей уже превысило несколько сотен тысяч че-

ловек. К 2026 году каждый четвертый из нас будет проводить в метавселенной не менее часа в день: работать, учиться, общаться и совершать необходимые покупки [10]. Однако, уже сегодня студенты проводят в интернете несколько часов: в 2023 году 83% студентов проводили более 4 часов в день, а у некоторых этот показатель доходил до 10 часов [11, p. 60-64]. Таким образом, реальная жизнь постепенно переносится на цифровую платформу. А метасоциум постепенно начинает вытеснять реальную социальность, оцифровывая многие формы человеческой деятельности.

В 2019 г. вышла книга доктора нейropsychологии Мишеля Демюрже «Фабрика экранных идиотов», ставшая бестселлером во Франции [12]. Книга о влиянии новых технологий на развитие подрастающего поколения. Согласно автору за последние два десятилетия коэффициент умственного развития (IQ) молодежи падает, тогда как за все годы XX века IQ неуклонно рос. Падение интеллекта показывают многие исследования, проводимые в западных странах. В Финляндии и Норвегии определение коэффициента IQ является обязательным при приеме в армию [13, p. 837-843]. Начиная с 2000-х годов средний IQ молодежи в развитых странах постепенно снижается. Так, с 1999 по 2009 год средний IQ французов снизился на 3,8 пункта [14].

В чем причина снижения умственных способностей молодежи? Это воздействие всевозможных «экранов» на развивающийся мозг ребенка (телевизор и разных гаджетов: игровые приставки, смартфоны и планшеты). Это отставание в развитии речи у самых маленьких, проблемы с моторикой, нарушение памяти, плохая концентрация, нарушение сна, снижение креативности мышления, депрессия и агрессивность). Общеизвестным стал факт, что постоянное использование экранов приводит к снижению IQ у детей.

В связи с надвигающейся опасностью «тотального огулления будущего поколения», М. Демюрже советует вообще не давать доступа к смартфонам и планшетах детям до шести лет [12]. Начиная школьникам позволительно пользоваться гаджетами до получаса в день, а ребятам постарше - не больше часа в день. Между тем, во Франции существует статистика, согласно которой подростки проводят перед экранами до семи часов в сутки.

«Эффект Флинна»

В 1980-х годах новозеландский ученый Джеймс Р. Флинн тщательно изучил этот вопрос и пришел к выводу, что в среднем показатели IQ в человеческой популяции увеличивались с течением времени [15, p.171-191]. За последние 75 лет работа и образование в целом, становились сложнее, что и зафиксировал эффект Флинна. С 1932 по 1978 год (за 46 лет), по Флинну, IQ вырос на 13,8 пункта, то есть на 3 пункта за каждые 10 лет. Если эта динамика сохранится, то к 2300 г. средний IQ достигнет 200. Сегодня это считается показателем гениально-

сти. Но еще в 2009 г. Флинн зафиксировал снижение показателей IQ у 14-летних подростков на 2 пункта в течение 28 лет [15, p.171-191].

Обратный «Эффект Флинна»

Исследования изменений IQ продолжались и после Флинна. Так, в 2018 г. норвежские исследователи Бернт Братсберг и Оле Рогеберг [16, p. 6674-78] решили вновь измерить IQ мужчин, рожденных в 1962-1991 годы. В результате обнаружился «обратный эффект Флинна». На основе результатов 730 000 тестов, выяснилось, что с 1975 года начался нисходящий тренд. Если раньше поколения ежегодно в среднем добавляли по 0,3 балла к своему IQ, то с 1975 г. эти показатели в среднем падали на 7 пунктов за поколение. Уровень IQ у молодых людей неуклонно снижается; в результате естественного отбора происходит численное превосходство глупых людей над умными. Если продлить эту тенденцию на 100 лет вперед, то получится падение интеллекта до 62. При этом, согласно тесту IQ, показатель 70 – это уже лица с умственной отсталостью (или верхняя граница дебильности).

Всем на память приходит знаменитая сатирическая работа голландского мыслителя Эразма Роттердамского «Похвала глупости» [17], написанная в 1509 году и выдержавшая 200 изданий. Повествование в ней автор ведет в виде монолога самой Глупости, которая выступает на многолюдном собрании в свою защиту будучи женщиной среди мужчин. Глупость, в том или ином проявлении, - это своего рода барьер перед суровой реальностью. Глупость - это не всегда плохо. Иногда - это необходимая таблетка от обыденной, скучной, зачастую несправедливой реальности.

В этом же ряду «Корабль дураков» - сатирическая поэма немецкого гуманиста Себастьяна Бранта, изданная в 1494 г. [18]. Автор очень зло и метко бичует пороки и глупость своих современников. Книга долгое время пользовалась огромной популярностью, многократно переиздавалась и была переведена на большинство европейских языков. Основная идея книги - это опасность политических идеологий и их способность разделять людей. Цель книги - патристическая задача пробуждения разума, исправления нравов. Брант остро ощущал необходимость перемен в жизни немецкого общества.

Выдающийся русский учёный Ардалион Токарский [19] считал, что глупость является психиатрическим заболеванием. Он весьма убедительно это доказал еще в 1896 г. на собрании Московского общества психиатров.

Заключение

Напрашивается закономерный вопрос: неужели человечество глупеет? Ведь именно во время живого человеческого общения и разговоров происходит развитие языка у ребенка. Психологи утверждают, что при живом общении мозг обрабатывает информацию глубже, чем когда получает ее с экрана. Кроме того, живое общение людей друг с другом дает огромную пищу для размышления, способствует саморазвитию личности, накоплению

столь необходимого нам жизненного опыта. Непосредственное межличностное общение наполнено колоссальным эмоциональным содержанием – это не просто сухой обмен информацией. На протяжении всей своей истории человечество развивалось в том числе за счет подобного живого межличностного общения, обмена опытом, взаимодействия и обогащения культур. Сокращение или даже свертывание прямого и непосредственного общения между людьми может привести к непредсказуемым негативным результатам. В том числе, к некоторому занижению интеллектуального потенциала и эмоционального фона. Однако, по мнению ученых снижение коэффициента интеллекта в наши дни, в частности у современной молодежи, свидетельствует не о том, что мозг человека «тупеет», а скорее он модифицируется. Интеллект не столько снижается, сколько становится другим, приспособляется к новым условиям и информационным технологиям. Хотя сегодняшние подростки нередко затрудняются проводить в уме даже простые подсчеты с таблицей умножения, поскольку привыкли все эти нехитрые операции делать с помощью смартфонов, но в вопросах использования современных информационных технологий, возможностей интернета и различного рода гаджетов им практически равных нет. Соответственно мозг у них модифицируется, развивая совершенно новые навыки и способности. Основной вывод, который можно сделать из всего сказанного, - это необходимость увеличить инвестиции на развитие образования и науки, с тем, чтобы выбраться из общего кризиса.

Литература

1. Задорин И. В. Страны далекие и близкие. Как формируется образ внешнего мира в массовом сознании населения Северной Евразии // Социодиггер. 2022. Декабрь. Том 3. Выпуск 12 (23), с. 3-8.
2. Исследование ВЦИОМ. <https://wciom.ru/.../analitich.../tradicii-v-ehpokhu-peremen> (дата обращения: 23.12.2023)
3. World Values Survey. <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSONline.jsp>. (дата обращения: 23.12.2023).
4. Погосян Г.А. Историческая память и национальная идентичность. Ер., Изд-во РАУ, 2023, 134 с.
5. Луков Вал. А., Луков Вл. А., Захаров Н. В. Ценностные ориентации российской молодежи // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». Социология. 2008. №3. <http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/3/Lukovs&Zakharov/> (дата обращения: 28.02.2024).
6. Инглхарт Р. Культурная эволюция: как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир. М.: Мысль, 2018. 347 с.; Inglehart R. Modernization and Postmodernization // Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press, 1997.; Inglehart R. Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006 // West European Politics. 2008. Vol. 31. No. 1–2. P. 130–146.

7. Emmanuel Todd. *La Défaite de L'Occident*. Editions Gallimard, 2024, 379 p.
8. Boris Shmelev. Prospects of European integration in assessment of Bulgarian political scientist // *World Economy and International Relations*, 2019, vol. 63, no. 3, pp. 122-126.
9. Baudrillard, Jean. *Simulacres et simulation*. 1981. Paris: Galilée.
10. Ball M. *The Metaverse: What It Is, Where to Find it, and Who Will Build It*. Jan 13. 2020. <https://www.matthewball.vc/all/themetaverse> (accessed: 10.07.2023).
11. Лесных Е.А. Сеть интернет как деструктивная «ловушка времени» // *Духовная безопасность и традиционализм: избранные материалы международной научно-просветительской конференции* / отв. ред. А.Г. Поляков. Киров: ООО «ВЕСИ», 2023. С. 60-64.
12. Michel Desmurget. *Screen Damage. The Dangers of Digital Media for Children*. Polity; Kindle Edition, 2022. 220 p. ISBN: 509546405
13. Thomas W. Teasdale, David R. Owen. A long-term rise and recent decline in intelligence test performance: The Flynn Effect in reverse. "Personality and Individual Differences", Volume 39, Issue 4, September 2005, Pages 837-843. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.01.029>
14. Идиотократия: как человечество станет умственно отсталым. <https://huxley.media/idiotokratija-kak-chelovechestvo-stanet-umstvenno-otstalym/> (дата обращения: 21.08.2024).
15. James R. Flynn. Massive IQ Gains in 14 Nations: What IQ Tests Really Measure. «Psychological Bulletin», 1987, Vol. 101, No. 2, p.171-191. doi:10.1037/0033-2909.101.2.171
16. Bratsberg, B.; Rogeberg, O. Flynn effect and its reversal are both environmentally caused. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. June 6, 2018. 115(26); p. 6674-78. doi:10.1073/pnas.1718793115.
17. Эразма Роттердамского «Похвальное слово глупости». Москва-Ленинград, «ACADEMIA», 1931, 239 с.
18. Брант Себастьян. *Корабль дураков*. М.: Художественная литература. 1971. 83 с. ISBN 5-280-00639-4.
19. Об Ардалионе Токарском, который считал глупость психиатрическим Заболеванием. <https://un-sci.com/ru/2020/01/13/ob-ardalionetokarskom-kotoryj-schital-glupost-psihiatricheskim-zabolevaniem/> (дата обращения: 21.08.2024)